

Zentrum für Technologiefolgen-Abschätzung
Centre d'évaluation des choix technologiques
Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche
Centre for Technology Assessment

RoboCare

L'assistenza sanitaria nell'era dell'automazione

Sintesi dello studio di TA-SWISS «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung»

Lo studio «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung» è stato realizzato col sostegno della Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI, dell'Accademia Svizzera di Scienze Umani e Sociali e dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche.

Becker Heidrun, Scheermesser Mandy, Früh Michael, Treusch Yvonne, Auerbach Holger, Hüppi Richard, Meier Flurina

Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung

TA-SWISS, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (ed.). vdf Hochschulverlag AG der ETH Zürich, 2013.

ISBN 978-3-7281-3520-9

Disponibile anche in open access: www.vdf.ethz.ch

Questa sintesi può essere scaricata anche dal sito web di TA-SWISS: www.ta-swiss.ch

Sommario

In breve: i robot nell'assistenza sociale e sanitaria	4
1 Impiego a largo raggio dei robot	5
La mancanza di personale esige delle soluzioni	5
In primo piano: apparecchi per training, telepresenza e robot autonomi	5
Esercitarsi con ARMin e passeggiare con SmartCane.....	6
Il terapeuta sullo schermo	6
Compagni di avventura in metallo e plastica.....	7
2 Stress test per i robot	8
Mercato sanitario: aumento costante dei costi e carenza cronica di personale	8
Una cultura che ruota attorno ad apparecchiature e gadget	8
Scarse risorse energetiche come ostacolo ai robot.....	8
Terreno fertile per future «scaramucce» legali	9
L'analisi PESTEL.....	9
3 Aspettative elevate e scetticismo nelle previsioni	10
Una costosa questione di immagine.....	10
Autonomia o dipendenza tecnologica?.....	10
Tecnologia al servizio dei fruitori.....	11
Focus group e workshop di esperti: un barometro delle opinioni	11
4 Un tocco fantascientifico al capezzale dei malati?	12
I robot per il training non possono sostituire il terapeuta	12
Una consulenza più efficiente grazie alla telepresenza.....	12
Insidie etiche dei robot socialmente interattivi.....	13
5 Controllo politico mirato al posto del «laissez-faire»	15
Promuovere e discutere	15
Utili, accessibili, validi	16
Dare forma al futuro.....	16
Scenari: una rappresentazione condensata del futuro	16
Studio «Robotica nell'assistenza sociale e sanitaria»	17
Impressum.....	18

In breve: i robot nell'assistenza sociale e sanitaria

Già da tempo i robot vengono utilizzati nell'industria per svolgere con notevole precisione compiti ripetitivi, pesanti e rischiosi. Gli sviluppi nel campo dell'intelligenza artificiale e della produzione di materiali sofisticati da un punto di vista tattile fanno intravedere possibilità tecnologiche anche per le attività che richiedono una sensibilità di manipolazione ancora più marcata. Considerando la carenza di personale sanitario, si fanno strada nuove possibilità per l'impiego di robot e di apparecchi autonomi nell'assistenza sociale e sanitaria.

Le opportunità ...

I robot potrebbero sostituire il personale sanitario nelle mansioni di routine e nei lavori fisicamente gravosi; ciò consentirebbe di dedicare più tempo ai pazienti. Questi, a loro volta, usufruirebbero di maggiore autosufficienza grazie ai robot di assistenza: sedie a rotelle intelligenti e deambulatori ridurrebbero la dipendenza dall'accompagnatore. I robot di servizio impiegati nei lavori domestici potrebbero inoltre prolungare l'indipendenza delle persone bisognose di aiuto.

... i rischi ...

Il rapporto umano e la collaborazione tra il personale sanitario e i pazienti potrebbero peggiorare a causa del minore contatto diretto dato dall'uso di robot. Aumenterebbe il rischio di errori e di conseguenza ne risentirebbe la qualità dell'assistenza sanitaria, si acuirebbe l'isolamento dei malati e si ridurrebbe l'attrattiva delle professioni sanitarie agli occhi di molti a causa della mancanza di rapporto umano. Senza una sufficiente protezione dei dati, le informazioni raccolte dai robot di cura e di assistenza potrebbero essere utilizzate abusivamente per controllare i pazienti e a scopi commerciali. In definitiva, anziché contribuire a ridurre i costi della sanità, i robot potrebbero in realtà farli aumentare.

... e le principali raccomandazioni

Giuristi, ricercatori, consulenti e rappresentanti dell'Ufficio federale della sanità pubblica devono accertare l'adeguatezza delle attuali norme giuridiche per ciò che concerne le responsabilità nell'uso dei robot in ambito sanitario, proponendo le necessarie modifiche.

Occorre creare i presupposti per consentire l'introduzione della cartella clinica elettronica disciplinata da una regolamentazione per la protezione dei dati, poiché i robot elaborano solo dati digitali.

I robot di telepresenza, assistenza e servizio rilevano spesso anche dati relativi all'ambiente in cui si trova l'utente; per tale motivo la questione della riservatezza si estende anche a queste informazioni di carattere generale. Sarà quindi opportuno definire ulteriori norme al riguardo.

Nello stabilire le direttive medico-etiche, l'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM) deve tenere conto dei possibili effetti dell'utilizzo di robot soprattutto per le persone che non sono in grado di prendere decisioni. Gli enti responsabili delle infrastrutture sanitarie – cantoni, comuni o fondazioni – hanno l'obbligo di fare applicare le direttive in materia.

I progetti di ricerca devono coinvolgere utenti, professionisti e non, già dalle prime fasi, affinché lo sviluppo di robot e di sistemi di supporto possa rispondere alle loro esigenze.

Un team interdisciplinare

Lo studio «Robotica nell'assistenza sociale e sanitaria» è stato condotto da un team interdisciplinare guidato da Heidrun Becker, docente all'Università di Scienze applicate di Zurigo. Oltre a specialisti del Dipartimento Sanità, lo studio ha coinvolto anche collaboratori dell'Istituto dei Sistemi meccatronici e dell'Istituto di economia sanitaria di Winterthur. L'orizzonte di sviluppo considerato nello studio si estende fino al 2025.

1 Impiego a largo raggio dei robot

L'assistenza ai malati costretti a letto è un'attività molto impegnativa anche dal punto di vista fisico. Il personale curante accetta di buon grado l'uso di macchine che rendono meno gravoso il lavoro, ma non sembra propenso a delegare ai robot anche l'aspetto umano dell'assistenza.

In una mattinata di lavoro intenso, in cui occorre aiutare dieci pazienti a sollevarsi dal letto, Sofia B. avverte spesso fitte alla schiena. La sua attività si svolge in una clinica specializzata nelle terapie riabilitative per persone che hanno subito ictus, emorragie cerebrali o traumi cranici gravi e che sono, almeno in parte, paralizzate e dipendenti dall'aiuto altrui per spostarsi dal letto alla sedia a rotelle o per recarsi al bagno. Sofia solleva spesso pesi e non sempre riesce a mantenere la corretta postura del corpo o ad avere il tempo di utilizzare il meccanismo di sollevamento. Da ciò derivano i problemi tipici della sua professione, ossia la tensione muscolare alla schiena e l'usura dei dischi intervertebrali. Alcuni dati mostrano che oltre due terzi del personale curante deve sollevare pesi considerevoli tutti i giorni e che per questo l'assistenza ai malati causa molto più frequentemente lombalgie rispetto ad altre professioni.

Günther invece non soffre di dolori alla colonna vertebrale, addirittura fischietta mentre si dà da fare per sollevare i grandi carrelli colmi di biancheria nella clinica Offenbach. In realtà non fischia tanto per divertimento quanto per avvisare, proprio come fa un camion in retromarcia. Günther è infatti un robot, ossia, come spiegato nel video su YouTube, un «sistema di trasporto senza conducente» (www.youtube.com/watch?v=p-37v345DyY). Con leggera ironia, qualcuno ha applicato sulla sua superficie di metallo una vistosa targhetta con il nome: questo perché Günther non somiglia affatto ai robot antropomorfi dei film di fanta-

scienza, ha piuttosto l'aspetto di una sottile scatola di acciaio inossidabile con delle lucine lampeggianti sulla parte anteriore. È una macchina realizzata per andare a collocarsi sotto il peso da trasportare, sollevarlo e portarlo a destinazione.

La mancanza di personale esige delle soluzioni

Nelle relazioni annuali, i responsabili di molti ospedali svizzeri ribadiscono a più riprese la difficoltà nel reperire nuova forza lavoro da avviare alla professione paramedica; in effetti, negli ultimi cinque anni c'è stata una diminuzione nel numero di tirocinanti nel settore sanitario. A questo si aggiunge il fatto che il personale curante è composto in maggioranza da donne, generalmente più interessate a lavorare part-time o a sospendere l'attività per qualche anno quando i figli sono piccoli. Il logorio fisico fa sì che molti operatori che prestano assistenza sanitaria debbano rinunciare anzitempo alla loro attività, e quanto più il lavoro è distribuito su pochi elementi, tanto più grande è il rischio che il personale in servizio venga colpito da burnout. Un vero circolo vizioso, al quale molte strutture ospedaliere cercano di ovviare reclutando all'estero i propri collaboratori sanitari.

Poiché in Svizzera la percentuale di persone anziane è in costante aumento, anche l'emergenza del personale curante è destinata ad acuirsi: l'Ufficio federale di statistica prevede che nel 2060 la percentuale di persone in età pensionabile ammonterà a ben il 28 per cento, contro il 17 per cento di oggi. Con l'aumento della popolazione anziana cresce anche il numero di persone che necessitano di cure mediche e assistenza. È quindi lecito attendersi che in Svizzera si modificherà anche l'attuale spettro patologico e che, di conseguenza, aumenteranno le malattie croniche e le polimorbilità.

Nel campo della produzione industriale i robot hanno sostituito già da decenni le risorse umane nei lavori ripetitivi o rischiosi. Viene quindi naturale chiedersi se questi apparecchi, che nel frattempo sono divenuti versatili e precisi, possano essere utilizzati anche nel settore dell'assistenza sanitaria. Lo studio di TA-SWISS esamina a questo proposito gli aspetti tecnici, approfondendo le implicazioni sociali, economiche, giuridiche ed etiche legate all'impiego di tali dispositivi.

In primo piano: apparecchi per training, telepresenza e robot autonomi

Il sistema di trasporto Günther non viene mai a contatto con i pazienti, serve soltanto a spostare i carrelli della biancheria o quelli con i pasti dalla cucina ai vari reparti. Günther ha il compito di sostituire il personale in semplici lavori di routine e comunica – sempre che si possa parlare di comunicazione – esclusivamente con i suoi colleghi di lavoro.

Lo studio di TA-SWISS suddivide gli apparecchi in tre tipologie. Nel gruppo degli apparecchi per il training e degli ausili per la mobilità trovano posto gli esercitatori per braccia e gambe usati nella riabilitazione, gli strumenti «intelligenti» per la presa e la deambulazione dotati di sensori elettronici e le sedie a rotelle semi-automatiche. Del secondo gruppo fanno parte anche gli apparecchi di telepresenza e i robot di assistenza che sostituiscono la presenza fisica dell'infermiere, del terapeuta o del medico; caratteristica di questo tipo di soluzione è, ad esempio, la possibilità di parlare con un medico in videochiamata. Infine nel terzo gruppo si collocano i robot socialmente interattivi che accompagnano e aiutano i pazienti, dove è fondamentale il rapporto tra l'essere umano e la macchina.

Esercitarsi con ARMin e passeggiare con SmartCane

I robot che non interagiscono socialmente sono disponibili in varie forme e svolgono diversi compiti.

Numerose università e società svizzere lavorano alla progettazione di apparecchi per la riabilitazione; ARMin, un robot per training costruito dal Politecnico Federale di Zurigo e dall'Università di Zurigo, somiglia vagamente a un attrezzo da palestra. I suoi creatori lo definiscono un esoscheletro, vale a dire un'intelaiatura esterna composta da un avambraccio e da un braccio la cui superficie di appoggio corrisponde alla mano umana. Il braccio di acciaio è in grado di piegarsi e di fare movimenti di rotazione grazie a sette assi. L'arto del paziente seduto è attaccato all'ARMin che sostiene la coordinazione e i movimenti della parte indebolita del corpo. L'apparecchio può anche proporre al paziente degli esercizi, ad esempio inserire una moneta in un distributore automatico simulato sul monitor, imparando istruzioni dallo schermo. Sempre sullo schermo il paziente controlla se ha svolto bene l'esercizio. Esistono macchine automatiche specifiche anche per gli arti inferiori come il Lokomat, sviluppato dalla società svizzera Hocoma, utilizzato per consentire il movimento ai pazienti paraplegici o colpiti da ictus.

Vi sono poi macchine più piccole, destinate agli esercizi a casa, oppure quelle di servizio che aiutano il paziente nei lavori domestici quotidiani. Un guanto dotato di sensori con il quale è possibile comandare videogiochi aiuta i pazienti a riacquistare l'uso della mano dopo un ictus. Gli strumenti che facilitano la presa e la manipolazione aiutano una persona a lavarsi i denti, a mangiare e a sbrigare i lavori di casa. I mezzi ausiliari per la mobilità come SmartCane, un bastone da passeggio con funzionalità aggiuntive, riconoscono gli ostacoli e

consentono all'utente di orientarsi grazie a un sistema di navigazione. Già oggi esistono circa cinquanta modelli di sedie a rotelle «intelligenti», inoltre fra poco arriverà sul mercato l'esoscheletro ReWalk che dovrebbe permettere di tornare a camminare persino ai paraplegici. ReWalk si fissa a anche, ginocchia e caviglie e può essere comandato a distanza, in maniera che chi lo indossa poggia un piede dopo l'altro. Nel gruppo degli ausili per la mobilità rientrano anche le protesi intelligenti con componenti elettroniche, interessanti anche perché supportano le funzioni neuromuscolari residue o eseguono addirittura il movimento completo.

Il terapeuta sullo schermo

Apparecchi automotori sottili e di media statura, con uno schermo all'altezza degli occhi: ecco come si presentano i robot di telepresenza TeleStroke, HOSPI-Rimo e Ava, di diversi produttori. Essi sono dotati di telecamera, microfono e altoparlanti, generalmente vengono guidati in remoto via internet e consentono la comunicazione audiovideo tra la terapeuta, che resta nel proprio studio, e il paziente, a casa o in ospedale. Il paziente può ad esempio parlare con lo specialista, chiedergli consigli e indicazioni per gli esercizi da svolgere; a sua volta lo specialista, a seconda del dispositivo, può controllare le funzionalità corporee come il battito cardiaco, la pressione o i valori dell'insulina. Chi è favorevole all'impiego di robot di telepresenza prospetta un miglioramento dell'assistenza sanitaria nelle zone di difficile accesso e, poiché questi dispositivi permettono ai medici di eseguire a distanza le «visite» di routine, lasceranno più tempo alle consultazioni impegnative, fattibili solo in loco.

Ma anche il personale di ospedali e case di cura potrebbe beneficiare del contributo fornito dai robot, soprattutto per quanto riguarda tutte le attività quotidiane come la pulizia dei pavimenti o il trasporto di pasti, medicinali, materiale di laboratorio, pratiche amministrative e biancheria. Il mercato ha lanciato anche robot per il servizio di distribuzione delle bevande e degli oggetti di consumo corrente. In Giappone vengono già impiegati robot per spostare i pazienti dal letto alla sedia a rotelle o alla vasca da bagno; un altro prodotto giapponese è il robot che può trasformarsi da letto in sedia a rotelle. Questi «colleghi» meccanici hanno il compito di alleggerire il sovraccarico – almeno fisico – del personale curante. Senza la fatica usurante caratteristica di questa professione sarebbe possibile svolgere tale attività più a lungo. Infine, alcuni manager di strutture ospedaliere sperano, grazie ai robot di assistenza, di poter impiegare meno personale senza compromettere la qualità del servizio.

Sebbene gli specialisti di ospedali e case di cura riconoscano l'enorme potenziale dato dall'impiego di robot, attualmente solo pochi sistemi sono disponibili sul mercato europeo, e alla loro diffusione si oppone tutta una serie di ostacoli. Ad alimentare lo scetticismo nei confronti degli ausili meccanici concorrono gli elevati costi di acquisto e di manutenzione, il vuoto normativo sulle responsabilità, la scarsa accettazione da parte del personale ma anche le problematiche tecniche come il consumo energetico e l'esaurimento delle batterie in momenti poco opportuni.

Compagni di avventura in metallo e plastica

I droidi R2-D2 e C-3PO, che entusiasmano gli appassionati di fantascienza rubando la scena ai protagonisti umani nel film «Guerre stellari», oppure Marvin, l'androide costantemente depresso che viaggia con la

«Guida galattica per gli autostoppisti», rappresentano un perfetto esempio di robot sociali. Essi riescono a esprimere sentimenti e percezioni, hanno personalità proprie con pregi e difetti, riconoscono le persone, imparano da esse e intrattengono relazioni sociali. Fino ad oggi i robot sociali sono stati sviluppati soprattutto a scopo di intrattenimento. Il modello precursore è stato lanciato da Sony nel 1999 con il cane robot Aibo, la cui produzione è stata interrotta nel 2006. È invece tuttora disponibile il dinosauro robot Pleo, un prodotto statunitense che riconosce il proprietario dalla sua voce e che diventa più vivace se riceve maggiori attenzioni dai padroni. Un altro noto esempio è il cucciolo di foca Paro, un robot che reagisce alle carezze emettendo suoni simili alle fusa e ammiccando amichevolmente.

Mentre gli animali robot sono macchine relativamente semplici, i dispositivi in grado di interagire socialmente

richiedono una progettazione particolarmente complessa e rappresentano la disciplina regina di questo settore. I modelli strumentali sono concepiti per prestare vari servizi, ad esempio nel campo della vendita, come accompagnatori personali al museo o per servire i pasti. I robot affettivi, invece, cercano di stabilire con l'utente un legame basato sui sentimenti. Secondo gli esperti, in futuro per l'impiego nell'assistenza sanitaria saranno richieste soprattutto tipologie miste, cioè quelle che abbinano l'utilità strumentale alle funzioni affettive. Probabilmente però ci vorrà ancora molto tempo prima che tali prototipi vengano utilizzati su larga scala: se da un lato infatti sono in corso a livello mondiale circa un centinaio di progetti di ricerca su robot androidi, dall'altro è difficile che in un futuro prossimo si possa già contare su sistemi socialmente interattivi dei quali, tra l'altro, non è possibile ancora prevedere l'effettiva utilità e sostenibilità.

2 Stress test per i robot

Quello sanitario è un settore ricco di «trappole»: la molteplicità di interessi contrapposti e gli sviluppi in vari campi conducono spesso a conflitti di intenti difficilmente conciliabili tra loro. Lo studio di TA-SWISS esamina le questioni politiche, economiche, sociali, tecnologiche, ambientali e giuridiche che riguardano l'impiego di dispositivi meccanici nella cura e nell'assistenza ai pazienti.

La classe politica affronta il tema del sistema sanitario esortando inevitabilmente alla gestione sostenibile e oculata. Il continuo aumento dei premi delle casse malati è un tema che torna ogni anno alla ribalta: i numerosi provvedimenti di politica sanitaria, come l'introduzione del sistema dei forfait per caso (Diagnosis related groups, DRG) o le misure di risparmio per i farmaci e le diagnosi di laboratorio sono stati messi a punto per evitare che i costi sfuggano a ogni controllo. Il nuovo finanziamento degli ospedali con il sistema DRG potrebbe spostare sempre più l'assistenza ospedaliera verso il servizio ambulatoriale, e a quel punto l'impiego di robot di telepresenza e assistenza potrebbe assumere una maggiore importanza. Lo Stato ha la facoltà di incentivare determinati campi di ricerca per indirizzare il lavoro di sviluppo verso un certo tipo di dispositivi.

Mercato sanitario: aumento costante dei costi e carenza cronica di personale

Il mercato della sanità è in rapida espansione, come peraltro i suoi costi che attualmente crescono del 2,7–3,4 per cento, più del prodotto interno lordo, con un tasso di incremento dell'1,9 per cento nel 2011.

Contemporaneamente, agli ospedali e alle case di cura mancano le risorse necessarie per soddisfare la domanda prevista: secondo le stime dell'Osservatorio

svizzero della salute (OBSAN), da qui al 2020 occorreranno circa 17'500 operatori in più per assistere le persone ospitate nelle case di cura e di riposo. Ulteriori 5000 persone saranno necessarie per l'assistenza extra-ospedaliera e oltre a ciò bisognerà anche sostituire i circa 60'000 operatori sanitari che andranno in pensione in questo arco di tempo.

Alla luce della situazione attuale sorgono molti dubbi sulla realizzabilità di quanto si prospetta in avvenire. La stessa Svizzera limita l'accesso agli studi di medicina e pertanto il numero di medici disponibili non basta a coprire la domanda. Tra l'altro si prevede che l'immigrazione di medici e operatori sanitari provenienti dall'estero presto diminuirà marcatamente perché il personale scarseggia anche nei Paesi vicini, come la Germania. Per questo motivo il Consiglio federale mette in conto che in futuro non sarà possibile garantire l'attuale standard nei servizi assistenziali. La carenza di personale specializzato da un lato e l'aumento di persone bisognose di assistenza dall'altro aprono numerose possibilità all'impiego più ampio di sistemi tecnici di supporto.

Una cultura che ruota attorno ad apparecchiature e gadget

In Svizzera, la popolazione anziana è in aumento dal 1980. Parallelamente è cambiata l'idea di vecchiaia all'interno della società e si è trasformato anche il concetto di salute. Oggigiorno essere sani vuol dire conservare una buona forma psicofisica e la propria attrattiva, restare performanti e coltivare amicizie fino al termine dell'ultima fase di vita.

Anche le persone in là con gli anni si servono sempre più spesso dei media elettronici, sia per tenersi informate che per curare i contatti con gli amici. Uno

studio statunitense condotto nel 2012 ha scoperto che, attualmente, il gruppo di ultracinquantenni è quello che cresce più in fretta su Facebook. Inoltre si sono affermati siti come www.espaces50pluslaval.com e www.bestage24.de che si rivolgono espressamente a utenti di quella fascia di età. La Svizzera dispone delle infrastrutture tecniche per le attività sul web; sul suo territorio tre quarti delle famiglie sono infatti allacciate a internet.

A questo si aggiunge il fatto che per le attività quotidiane si può contare sempre di più sul supporto di apparecchi piccoli e pratici. Il sistema di navigazione in auto è già diventato uno standard per le berline di classe media e le economie domestiche private hanno già cominciato a utilizzare i primi robot per fare le pulizie e per tagliare l'erba del prato. La generazione dei baby boomer, abituata ad avvalersi di vari ausili tecnologici, non avrà certo remore a utilizzare i sistemi tecnici anche nel campo dell'assistenza. Anzi, proprio i futuri anziani potrebbero apprezzare i vantaggi che offrono i robot per poter restare autosufficienti, a casa propria, il più a lungo possibile, partecipando alla vita sociale malgrado eventuali limitazioni fisiche, grazie a una sedia a rotelle intelligente o a un assistente di telepresenza che consente e mantiene i contatti virtuali con terapeuti e amici.

Scarse risorse energetiche come ostacolo ai robot

L'aumento delle tariffe per l'elettricità potrebbe penalizzare l'utilizzo dei robot. La nuova strategia energetica della Confederazione punta con sempre maggiore decisione su forme di energia rinnovabile, il che potrebbe determinare un aumento dei prezzi.

Terreno fertile per future «scaramucce» legali

Fino a questo momento, la giurisprudenza non ha praticamente mai affrontato la questione dell'uso di robot autonomi e semiautonomi nell'assistenza sanitaria. Nel comparto industriale è tuttavia risaputo che le macchine possono causare gravi incidenti con vittime umane.

L'aspetto giuridico è destinato quindi a sollevare discussioni in merito a responsabilità, protezione dei dati e altri diritti dei pazienti. Il centro di ricerca RobotRecht dell'Università di Würzburg verifica fin da adesso la necessità di elaborare nuove norme, valutando la possibilità di assegnare lo status di persona giuridica ai robot tecnologicamente molto avanzati che agiscono in maniera autonoma. Produttori, programmatori e utenti effettuerebbero in via precauzionale dei versamenti su un conto per coprire eventuali danni causati dai robot.

L'analisi PESTEL

Nell'ambito dello studio di TA-SWISS, i robot impiegati nell'assistenza sanitaria sono stati sottoposti a un'analisi in base ai fattori PESTEL. L'acronimo PESTEL indica un'indagine destinata ad aiutare le aziende o le organizzazioni a orientarsi strategicamente nel contesto specifico. Come sinonimi si usano anche i termini «analisi ambientale» e «analisi dei macrotrend». Nell'ambito in esame vengono vagliate le principali tendenze alla luce di fattori politici («political»), economici («economic»), sociali («social»), tecnologici (technological), ambientali («environmental») e legali («legal»). L'analisi PESTEL costituisce anche una valida base per sondare le opportunità e i rischi delle organizzazioni.

Struttura del rapporto

3 Aspettative elevate e scetticismo nelle previsioni

L'impiego di robot interessa vari gruppi target: manager di strutture ospedaliere, giuristi, medici, personale curante e, non da ultimo, pazienti. Ognuno di loro considera le possibilità degli ausili meccanici nel servizio e nell'assistenza da un'angolazione diversa. Altrettanto eterogenee sono le reazioni nei confronti degli apparecchi.

La carenza di personale sanitario è un argomento di forte impatto a sostegno dell'impiego di robot, tuttavia questo tema è alquanto controverso. Mentre gli specialisti di economia e tecnologia ritengono inevitabile il ricorso agli ausili meccanici data la carenza del personale, i giuristi, gli studiosi di scienze sociali e i rappresentanti dei pazienti propendono per altre soluzioni in quanto non vogliono sacrificare il contatto umano. Il personale curante teme tra l'altro che la pressione sui costi possa influenzare la gestione degli ospedali, convincendo i manager a impiegare i robot per razionalizzare e risparmiare sul personale.

Una costosa questione di immagine

I robot e i dispositivi autonomi possono contribuire ad aumentare l'efficienza dei processi lavorativi e integrare così la forza lavoro umana. Anche il personale curante accoglie con favore l'impiego delle macchine quando alleviano i lavori fisicamente gravosi come il sollevamento dei pazienti. Questi tuttavia non sono gli unici motivi che potrebbero far propendere una clinica per l'acquisto di un apparecchio. I robot ormai collaudati nella pratica chirurgica (esclusi dallo studio di TA-SWISS) sono una chiara dimostrazione di come l'impiego di una strumentazione high tech sia spesso una questione di immagine. Un macchinario del genere fa colpo e suscita nei pazienti l'impressione di ricevere un trattamento terapeutico all'avanguardia. Altri argomenti a favore dei robot potrebbero essere

l'introduzione di nuove figure professionali in campo medico e, in taluni casi, il maggiore interesse degli uomini per l'attività sanitaria attirati dall'uso di «gadget» tecnologici.

Gli esperti consultati (vedi riquadro pagina 11) nel corso dello studio sono concordi per quanto riguarda l'effetto dei robot sui costi: i sistemi di ausilio meccanico non faranno diminuire i costi della sanità, al contrario. L'acquisto risulta oneroso, inoltre la tecnologia in rapida evoluzione costringe ad aggiornare spesso macchine e software. A lungo termine, quindi, è probabile che robot e dispositivi autonomi determinino un aumento dei costi sanitari.

Autonomia o dipendenza tecnologica?

Aumento dello spazio di manovra e maggiore autosufficienza sono le due promesse che si guadagnano il favore dei pazienti, i quali auspicano una posizione più forte nei confronti di terapeuti e personale curante per rivendicare con più vigore, in qualità di persone emancipate, la propria autodeterminazione. Gli operatori non professionisti danno maggiore peso all'utilità individuale e pratica della tecnologia. Alcuni utenti non professionisti consultati si sono dimostrati entusiasti, ad esempio, all'idea di potersi fare lavare i capelli da un dispositivo configurato secondo i loro gusti, ogni qualvolta lo desiderano. Una posizione non condivisa unanimemente: gli esperti fanno notare che la questione della cura del corpo non riguarda soltanto la pulizia, ma anche il contatto e le relazioni sociali. Per questo motivo molti professionisti rifiutano l'impiego troppo disinvolto dei dispositivi automatici. È preferibile decidere caso per caso, considerando ciò che è importante per l'interessato che deve poter decidere liberamente.

Si sostiene che i robot per il training con applicazioni ludiche o gli animali robot interattivi potrebbero rendere più varia la vita quotidiana degli anziani e che i robot di telepresenza potrebbero offrire loro gli svaghi e la compagnia di cui hanno bisogno, diventando, secondo quanto afferma uno specialista, un «cordone ombelicale contro la solitudine». Sulla possibilità di alleggerire, grazie ai robot, il lavoro del personale curante in modo che resti più tempo per un contatto diretto, il parere degli esperti resta divergente. Tutti sono invece concordi nel sostenere che le macchine vanno impiegate solo in aggiunta al rapporto diretto con il paziente e in nessun caso come surrogato.

Gli esperti temono inoltre che, nella ricerca di una maggiore autonomia, gli utenti possano ritrovarsi, in determinate circostanze, a dipendere pericolosamente da una macchina. Eventuali problemi tecnici, ad esempio in caso di interruzione di corrente, potrebbero avere conseguenze drammatiche nel caso in cui il robot non somministrasse medicinali salvavita o sbagliasse il dosaggio oppure se toccasse una persona fragile senza la dovuta cautela.

Vi è convergenza sul fatto che, con un robot di cura in casa, i pazienti e le loro famiglie si assumono necessariamente maggiori responsabilità. Alla più ampia autonomia e libertà di manovra si contrappone il rischio che gli apparecchi complessi si rivelino troppo impegnativi. Solo se istruiti in modo opportuno, gli utenti potranno essere in grado di utilizzare correttamente i dispositivi semiautonomi. Le esperienze con il braccialetto salvavita per gli anziani dimostrano che persino i dispositivi ormai collaudati possono creare spesso problemi nell'uso quotidiano, dal momento che la tecnologia non può prescindere dalle esigenze e dalle abilità dell'utente.

Tecnologia al servizio dei fruitori

Molte società lavorano allo sviluppo di robot per entrare in questo settore di mercato; esse si servono del proprio know-how tecnico e lo estendono a un nuovo campo di attività. Il produttore di automobili Toyota, ad esempio, sviluppa una specie di sedia a rotelle su due gambe in grado di far salire a una persona anche le scale.

Gli esperti sostengono che i ricercatori impegnati a sviluppare robot per l'ambito sanitario debbano sempre tenere presenti le peculiarità dei fruitori, fermo restando che le esigenze possono essere molto diverse da persona a persona. Dal canto suo, il personale che presta cure e assistenza chiede che i robot non vengano utilizzati come una misura di razionalizzazione, con conseguente smantellamento di posti. Nel processo di design e nella valutazione pratica occorre considerare anche le funzioni che l'apparecchio deve esplicare (ad es. autonomia o assistenza). L'utilizzo sul campo rappresenta poi l'ultimo banco di prova per decidere se il dispositivo è adeguato ai bisogni della persona e alla situazione contingente.

Infine è importante fare in modo che a beneficiare dei vantaggi di un apparecchio non siano soltanto i pazienti che possono economicamente permetterselo. Nel caso in cui offrano un'assistenza migliore rispetto al servizio tradizionale, i robot di comprovata utilità ed efficacia dovrebbero far parte dell'assistenza di base, anche se ciò comporterebbe un aumento dei costi.

Focus group e workshop di esperti: un barometro delle opinioni

Lo studio di TA-SWISS ha trattato in due tappe i desideri e le valutazioni delle parti in causa. Nella prima tappa sono state condotte discussioni con tre focus group, composti da soggetti coinvolti direttamente (medici, terapeuti, personale curante e pazienti) e indirettamente (rappresentanti delle casse malati, ingegneri incaricati dello sviluppo di robot e collaboratori della direzione sanitaria). I tre gruppi hanno discusso vantaggi e svantaggi delle categorie «apparecchi per training e ausili per la mobilità», «robot di telepresenza e assistenza» e «robot socialmente interattivi». La discussione ha tenuto conto delle esigenze specifiche poste dai componenti dei gruppi all'utilizzo di robot di cura. Nella seconda tappa il gruppo di progetto ha elaborato dieci tesi con riferimento agli aspetti economici, sociali, legali ed etici dell'uso di robot, approfondite poi nel corso di un workshop con esperti.

4 Un tocco fantascientifico al capezzale dei malati?

Passeranno almeno altri 15 anni prima che sul mercato arrivino dei robot in grado di agire autonomamente. Attualmente non è possibile prevedere se questi prototipi saranno utilizzabili effettivamente nel campo dell'assistenza sanitaria. Gli apparecchi per il training e gli animali robot sono tuttavia già stati oggetto di prime valutazioni.

Il Giappone è considerato il Paese dei robot di cura. Secondo la religione scintoista gli oggetti inanimati sono dotati di un'anima; quindi anche gli ausili meccanici per la deambulazione meritano la nostra simpatia. Inoltre, gli abitanti del Paese del Sol Levante si muovono perfettamente a loro agio nel mondo tecnologico e raccontano numerose leggende che esaltano le virtù dei «servitori artificiali». Anche in Giappone sono stati condotti vari studi sui robot di cura e in alcuni stati degli USA sono già state valutate le esperienze fatte con robot di telepresenza e assistenza. La Svizzera è presente sul mercato soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo di robot per training.

I robot per il training non possono sostituire il terapeuta

I robot per il training come il Lokomat, sviluppato in Svizzera, oltre ad aiutare i pazienti nella riabilitazione sono anche uno strumento di valutazione delle terapie. Uno dei vantaggi dei robot per training è infatti l'affidabilità nel misurare e documentare i progressi terapeutici compiuti.

Alcuni studi hanno dimostrato che, nell'ambito della riabilitazione delle braccia, i robot agiscono positivamente sul movimento, sulla forza muscolare e sulla coordinazione. Le macchine sono utili anche per aumentare l'intensità della ginnastica. Le valutazioni hanno tuttavia mostrato come il paziente non possa

fare a meno dell'accompagnamento del terapeuta per riuscire ad applicare le abilità motorie recuperate nelle attività quotidiane.

Per contro, secondo le valutazioni, i dispositivi che esercitano gli arti inferiori non superano in nessun aspetto l'allenamento tradizionale. Gli studi che documentano risultati positivi riguardano una combinazione di training tradizionale e training assistito da robot. Un lato negativo è certamente rappresentato dai costi elevati dei robot per la riabilitazione, anche perché gli apparecchi necessitano di regolare manutenzione oltre a non avere la capacità percettiva di un terapeuta qualificato.

Il giudizio è analogo anche per quanto riguarda i piccoli dispositivi ausiliari da utilizzare a casa. La maggior parte sono dei prototipi, per cui attualmente è quasi impossibile stabilirne il rapporto costi-benefici. Inoltre, poiché si tratta di un mercato ridotto, è probabile che i costi di produzione e i prezzi risultino piuttosto alti. Senza sovvenzioni per l'acquisto di ausili per la mobilità, essi saranno accessibili solo a un ristretto segmento di clienti. A ciò si aggiunge il fatto che le persone con ridotte capacità motorie desiderano apparecchi pratici ma anche il più possibile discreti, in modo da non attirare troppi sguardi. Nemmeno gli ausili intelligenti per migliorare la deambulazione e la presa attualmente esistenti non soddisfano questo requisito.

Una consulenza più efficiente grazie alla telepresenza

I robot di telepresenza collegati a internet consentono la comunicazione tra una personache necessita di assistenza, a casa o in clinica, e il terapeuta nel proprio studio. Negli Stati Uniti le prime esperienze con

i robot di telepresenza sono state positive, soprattutto perché queste macchine hanno ovviato alla carenza di medici specializzati nelle piccole strutture ospedaliere. La telepresenza consente infatti a uno specialista di essere presente e di fornire la sua consulenza contemporaneamente in più ospedali. Ad esempio il neurologo, grazie al robot TeleStroke, può verificare se un paziente è stato colpito da un evento cerebrovascolare e avviare immediatamente le procedure di emergenza. Con Telecare, il personale infermieristico è in grado di assistere nello stesso tempo un numero di pazienti fino a otto volte superiore rispetto alle classiche visite a domicilio. Sia negli Stati Uniti che in Europa, tuttavia, la telepresenza è poco usata nell'assistenza e nella terapia, perché il ritorno economico è relativamente modesto, il lavoro considerato poco interessante e la tecnologia in parte mal accettata.

Le valutazioni finora condotte sui robot di telepresenza e assistenza ci forniscono un quadro prevalentemente positivo degli ausili meccanici e digitali; non si segnalano rischi causati, ad esempio, da malintesi nella comunicazione tra pazienti e terapeuti. Gli operatori sanitari, tuttavia, mostrano qualche reticenza a condividere il parere favorevole dei valutatori, in quanto temono che i robot possano complicare i processi lavorativi, richiedere corsi di formazione e aumentare la probabilità di errori. In mancanza del contatto diretto con il paziente vanno perse importanti informazioni e non è possibile considerare la situazione nel suo insieme. Le perplessità nei confronti dei robot di telepresenza o servizio comandati a distanza sono minori rispetto alle apparecchiature dotate di intelligenza artificiale che agiscono autonomamente.

I robot di servizio utilizzati nelle case raccolgono una quantità enorme di dati: misurano le funzionalità corporee del paziente e contemporaneamente rilevano

numerose altri elementi relativi all'ambiente tramite la telecamera, necessaria per orientarsi nella stanza, e i microfoni, con cui trasmettono i segnali acustici. Queste macchine memorizzano anche ogni gesto compiuto dalle persone che entrano o escono dalla casa, così come le visite e le conversazioni. Di conseguenza l'assistente meccanico può rapidamente trasformarsi in un dispositivo onniveggente di monitoraggio. Gli esperti di bioetica e di protezione dei dati sottolineano quindi la necessità di ridurre all'essenziale la costante registrazione di dati, affermando che l'utente dovrebbe quantomeno avere la possibilità di sottrarsi in parte al monitoraggio.

Ma oltre a riportare tutte le critiche, le indagini accennano anche alle misure da adottare per convincere il personale sanitario e i pazienti dell'utilità degli ausili meccatronici. Compiti e responsabilità di personale umano e robot devono essere chiaramente definiti e l'impiego di tali risorse tecnologiche deve inserirsi in un processo lavorativo. Se gli apparecchi fossero in grado di dimostrare i loro vantaggi in termini di precisione e bassa probabilità di errori, il grado di accettazione presso il personale ospedaliero potrebbe certamente migliorare. Secondo il punto di vista dei pazienti è importante che i robot vengano utilizzati per migliorare l'assistenza umana, senza però sostituirla del tutto. Affinché i pazienti accettino la telepresenza è necessario che abbiano conosciuto prima di persona i loro interlocutori. Nel complesso, comunque, gli studi mostrano che i vantaggi della telepresenza e dei robot di assistenza non sono ancora sufficientemente chiari e fondati per convincere i potenziali utenti.

Insidie etiche dei robot socialmente interattivi

L'uso nella vita di tutti i giorni di robot socialmente interattivi in grado di agire autonomamente è ancora lonta-

no nel tempo e per ora divide gli addetti ai lavori: se da un lato ingegneri e ricercatori nel campo dell'intelligenza artificiale prevedono un vasto raggio di applicazione per i robot interattivi e quindi capaci di imparare, gli esperti in scienze sociali li rifiutano. I dispositivi che permettono la comunicazione tra le persone ricevono critiche meno aspre dei robot che interagiscono con gli individui «allo stesso livello». I detrattori motivano la loro posizione adducendo tra l'altro il fatto che in presenza di un loro simile, l'essere umano prova dei sentimenti e avverte un legame con la società. I robot non sono capaci di stabilire un simile rapporto a causa della loro natura esclusivamente tecnica.

Sono già state fatte le prime esperienze con animali robot nella terapia di bambini autistici e nell'assistenza a persone anziane. Uno studio con bambole robot ha dimostrato che queste incoraggiavano i bambini autistici a stabilire un contatto con altre persone, ad esempio

per richiamare l'attenzione sulla creatura meccanica. Gli animali robot avrebbero un effetto rasserenante sulle persone anziane, secondo quanto sostengono vari studi. Il gatto robot si è dimostrato tuttavia meno efficace del gatto di peluche, pur riuscendo ad attirare più a lungo l'attenzione di pazienti affetti da demenza con capacità non ancora completamente compromesse. Il peluche stimolava la voglia di coccole: il 78 per cento dei soggetti lo prendeva in braccio, mentre solo il 22 per cento faceva lo stesso con il suo omologo di metallo. Anche il cucciolo di foca *Paro* ha avuto successo: secondo vari studi, l'animaletto che fa le fusa ha un effetto calmante sulle persone colpite da demenza e ne migliora l'umore.

Ma i sostenitori dei principi etici trovano discutibile intrattenere con animali robot, peluche o bambole i pazienti affetti da sindromi degenerative delle funzioni cognitive, in quanto si tratta di persone fragili che stabiliscono un legame con il robot probabilmente perché non hanno altra scelta e perché credono che sia vivo. In alcune circostanze viene lesa la dignità della persona anziana che, anziché essere stimolata da un contesto sociale, viene ridotta a una condizione di infantilismo da animali robot e peluche.

5 Controllo politico mirato al posto del «laissez-faire»

Anche il non fare corrisponde a un'azione. Se la politica opta per un atteggiamento reattivo, le spinte del mercato basteranno a pilotare lo sviluppo dei robot in campo sanitario. Una strategia proattiva, invece, potrebbe definire delle barriere di sicurezza affinché gli assistenti meccatronici non si spingano troppo oltre. L'approccio controllato farebbe in modo che i dispositivi oggetto di sviluppo abbiano un'utilità sociale il più possibile ampia e risponda alle esigenze degli utenti.

A volte basta una manciata di secondi per stravolgere l'esistenza di una persona. Nessuno avrebbe mai pensato che il vecchio cavallone potesse impaurirsi al rumore di un sacchetto di plastica che svolazza, ma quel giorno fatale è successo e lo stallone è scivolato sull'asfalto con la parte posteriore, schiacciando sotto di sé Nadine che lo montava. La ragazza ha dovuto seguire una riabilitazione durata tre anni, prima di far ritorno a casa su una sedia a rotelle. La quindicenne è paralizzata dal collo in giù, fortunatamente può muovere un po' il braccio destro e per questo riesce ad azionare con il pollice e l'indice la piccola leva che guida la sua sedia a rotelle elettrica e il braccio meccanico montato su di essa. Questo braccio meccanico – che Nadine chiama «Mano Addams» – aiuta l'adolescente a lavarsi i denti e a mangiare, e non solo: è utile anche per usare il computer, per partecipare alle lezioni scolastiche o per chattare con le amiche. Nadine va a scuola da sola, o per meglio dire, vi si reca guidando la sua sedia a rotelle intelligente dotata di riconoscimento vocale e sistema di navigazione. Nadine non deve far altro che dirle dove vuole andare. Ma la ragazza non si accontenta di farsi servire dalle macchine e si allena intensamente per recuperare alcune abilità motorie. Ogni giorno chiede alla madre di allacciarla a un robot che le muove le gambe e durante i noiosi esercizi si distrae guardando la sua trasmissione preferita alla

televisione. Nadine detesta doversi fare assistere nella cura del corpo dalla madre, che ogni giorno deve anche controllare la presenza di piaghe e ferite sulla sua pelle. La ragazza spera che gli ingegneri del centro di riabilitazione sviluppino un superrobot che possa aiutarla in un appartamento tutto suo. E perché no? Al centro ci sono tanti patiti della tecnica che sicuramente non si tirerebbero indietro se si trattasse di adattare «Mano Addams» alle sue necessità. Quindi forse si tratta solo di tempo finché Nadine potrà lavarsi da sola grazie al suo supercomputer.

Lo studio di TA-SWISS delinea tre scenari per illustrare l'utilizzo futuro della robotica. Le tre visioni prospettiche si differenziano dal modo in cui la politica influisce sullo sviluppo dei robot in ambito sanitario. La storia di Nadine raccontata in precedenza fa riferimento proprio a uno di questi scenari: mostra gli effetti, nella vita quotidiana degli utenti, di una politica che controlla proattivamente lo sviluppo di robot di cura e di assistenza.

Promuovere e discutere

Lo *scenario controllato proattivamente* non si limita a prevedere provvedimenti che mirano ad azzerare eventuali rischi dell'utilizzo di robot, ma si basa su una serie di ulteriori barriere di sicurezza e controllo. Ecco un'ipotesi di futuro.

Per evitare che lo sviluppo dei robot sia determinato unicamente dalle possibilità tecnologiche, lo Stato incentiva in modo mirato i progetti orientati alle esigenze della società e dei potenziali utenti. Viene promossa la ricerca interdisciplinare tra ingegneri, esperti della sanità, delle scienze sociali e delle scienze umane e attuato un programma nazionale di ricerca volto a garantire che il tema continui a essere trattato.

Poiché i tanti film di fantascienza, i romanzi catastrofici sul futuro e i reportage dei media hanno generato nell'opinione pubblica una diffidenza nei confronti dei robot, lo Stato decide di sollecitare un dibattito pubblico attraverso ampie campagne. Contributi video, articoli sul web e sui giornali, mappe informative per le scuole spiegano obiettivamente possibilità e limiti dell'utilizzo di robot nell'assistenza sanitaria. Gli utenti professionisti possono considerare in modo critico l'uso di sistemi autonomi grazie a speciali moduli didattici di aggiornamento.

L'anonimità aumenta perché sempre più persone vivono da sole nelle città e molti incontri avvengono ormai nel contesto virtuale di internet. Anche i robot

e i dispositivi autonomi aumentano il pericolo che il contatto umano si riduca ulteriormente e la telepresenza, che sostituisce con sempre maggiore frequenza la visita dal medico, produce lo stesso effetto. Per contrastare questa tendenza si sviluppano numerose iniziative per l'aiuto reciproco nella cerchia del vicinato e vengono impartite delle apposite direttive sanitarie per evitare l'isolamento delle persone bisognose di assistenza.

Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi, nella procedura di autorizzazione e nella definizione degli standard di controllo lo Stato ha prestato particolare attenzione soprattutto alla robotica autonoma per l'assistenza sanitaria, i cui principi sono paragonabili a quelli che anche altri prodotti medicinali devono rispettare. Oltre a ciò sono state chiarite le questioni legate alla responsabilità giuridica ed emanate severe norme per la protezione dei dati. Le direttive etiche si esprimono chiaramente in merito alla libertà decisionale, alla correttezza di accesso e alla tutela delle persone incapaci di intendere e di volere. L'Health Technology Assessment stabilisce quali sono gli apparecchi efficaci, funzionali ed economicamente performanti che saranno finanziati.

Utili, accessibili, validi

Il ventaglio di provvedimenti adottati dalla politica controllata proattivamente porta alla diffusione di apparecchi utili aventi un rapporto ottimale costi-benefici. Dato che la ricerca viene favorita in modo mirato e che i soggetti interessati sono coinvolti nei progetti di sviluppo, questi ultimi creano anche apparecchi per piccoli gruppi di utenti con esigenze specifiche.

L'opinione pubblica, ben informata, riconosce l'utilità degli ausili meccanici e impara ad apprezzarli.

I costi della sanità continuano comunque ad aumentare, poiché con il progresso tecnologico crescono anche le richieste dei pazienti. Per garantire pari opportunità nella fruizione, l'assicurazione di base si fa carico degli apparecchi di comprovata utilità. Ciò non induce effetti di razionalizzazione, ma al contrario migliora l'efficienza nella logistica e nella gestione dei dati.

Dare forma al futuro

A differenza dello *scenario controllato proattivamente*, lo *scenario proattivo* si limita a fissare standard di sicurezza per gli apparecchi e a evitare, attraverso linee guida giuridiche ed etiche, le anomalie più gravi nell'uso della robotica nell'assistenza sanitaria. Lo *scenario reattivo*, a sua volta, segue le tendenze principali: si riconosce che i robot compensano la carenza di personale sanitario e viene messo in conto il fatto che saranno sviluppati anche apparecchi non adatti alle esigenze degli utenti. L'accessibilità paritaria agli apparecchi non è garantita, cosicché alla fin fine i robot rafforzeranno la divisione della società in più classi. L'acquisto di una sedia a rotelle intelligente per far visita agli amici sarà appannaggio solo di chi ha i mezzi economici per farlo, mentre i pazienti meno abbienti dovranno accontentarsi di attendere la visita virtuale del terapeuta sullo schermo. Una politica che non intende accontentarsi di limitare i rischi legati all'uso di robot di cura e assistenza opererà quindi per una strategia controllata proattivamente.

Scenari: una rappresentazione condensata del futuro

Il metodo degli scenari mira a evidenziare i possibili sviluppi futuri e a elaborare i nessi causali tra i fattori di incidenza. Generalmente si procede a delimitare il range dei «futuri possibili» per mezzo di tre scenari: lo scenario di base prosegue di regola le tendenze già in atto, mentre le altre due rappresentazioni del futuro si basano su ipotesi operative che tracciano le diverse possibilità di evoluzione. Nello studio di TA-SWISS, gli scenari (tutti i dettagli [qui](#)) fanno anche da sfondo a tre storie personali che illustrano l'impatto della robotica nella vita quotidiana di chi li usa.

Studio «Robotica nell'assistenza sociale e sanitaria»**Groupe d'accompagnamento**

- Prof. Dr. Daniel Gygax, Università di Scienze Applicate della Svizzera nordoccidentale (presidente del gruppo d'accompagnamento)
- Sibylle Ackermann Birbaum, Accademie svizzere delle scienze A+
- Prof. Dr. Hannes Bleuler, EPFL, Losanna
- Dr. Katrin Cramer, Accademie svizzere delle scienze mediche ASSM, Basilea
- Janine Graf, Commissione per la tecnologia e l'innovazione CTI, Berna
- Bea Heim, Consigliere nazionale, partita socialista, Soletta
- Prof. Dr. François Höpflinger, Università di Zurigo
- Prof. Dr. Annemarie Kesselring, Univeristà di Basilea
- Dr. med. Pedro Koch, Senior Health Consultant, Küssnacht
- Prof. Dr. Sabine Maasen, Università di Basilea
- Dr. Jürg Müller, Servizio giuridico, Ospedale universitario di Basilea
- Thomas Müller, redattore, Radio DRS, Basilea
- Prof. Dr. Pasqualina Perrig-Chiello, Università di Berna

- Prof. Dr. Robert Riener, ETH Zurigo
- Prof. Dr. Giatgen Spinaz, Ospedale universitario di Zurigo
- Prof. Dr. Gábor Székely, Commission pour la technologie et l'innovation CTI, Berna
- Dr. Markus Zürcher, Accademia svizzera di scienze umane e sociali, Berna

Responsabile del progetto

- Dr. Adrian Rügsegger, TA-SWISS, Berna

Crediti iconografici

pagina 1 / 14: Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
pagina 4: Hocoma AG
pagina 6: Argo Medical Tech
pagina 7: AIST, Japan
pagina 10: RIKEN-TRI Collaboration Center for Human-Interactive Robot Research
pagina 12: InTouchHealth
pagina 13: Fraunhofer Institut IPA
pagina 15: MT Robot
pagina 16: YouRehab

Impressum

TA-SWISS (ed). RoboCare. L'assistenza sanitaria nell'era dell'automazione.

Riassunto dello studio di TA-SWISS «Robotik in Betreuung und Gesundheitsversorgung», Berna 2013.

TA 58A/2013

Autrice: Lucienne Rey, Berna

Redazione: Christine D'Anna-Huber, TA-SWISS

Traduzione: CLS Communication AG, Basilea

Grafica: Hannes Saxer, Berna

Stampa: Jordi AG – Das Medienhaus, CH-3123 Belp

TA-SWISS – Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche

Spesso le nuove tecnologie portano netti miglioramenti per la qualità di vita. Talvolta nascondono però anche nuovi rischi, le cui conseguenze non sono sempre prevedibili in anticipo. Il Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS esamina le opportunità e i rischi dei nuovi sviluppi tecnologici in materia di «biotecnologia e medicina», «società dell'informazione», «nanotecnologie» e «mobilità/energia/clima». I suoi studi si rivolgono sia ai decisori nella politica e nell'economia che all'opinione pubblica. TA-SWISS promuove inoltre lo scambio di informazioni e opinioni tra specialisti della scienza, dell'economia, della politica e la popolazione attraverso metodi di partecipazione (ad esempio i PubliForume i publifocus). Siccome devono fornire informazioni il più possibile obiettive, indipendenti e solide sulle opportunità e sui rischi delle nuove tecnologie, i progetti di TA-SWISS sono elaborati d'intesa con gruppi di esperti composti in modo specifico a seconda del tema. Grazie alla competenza dei loro membri, questi cosiddetti gruppi d'accompagnamento coprono un ampio ventaglio di aspetti della tematica esaminata.

TA-SWISS fa parte delle Accademie svizzere delle scienze.

